

LA HOMEOPATIA APLICADA A LA OFTALMOLOGIA: CATARATAS

Por el Dr. O. BOUJARD-DUFLO

de París, Francia

El tema es vasto, y nuestro Secretario General de la Federación de Sociedades Homeopáticas de Francia, el Dr. ZISSU, me ha invitado a tratar el tema lo más ampliamente posible.

Empezaré por hacer un recordatorio anatómico y fisiológico de la catarata, el que trataré de esquematizar al máximo, con el fin de extenderme más sobre la terapéutica homeopática, que supongo, es vuestra preocupación principal.

Definición: Sabéis que se entiende por "catarata", una opacificación del cristalino, traducida por signos funcionales y modificaciones de la transparencia del cristalino que se observa objetivamente por un examen al biomicroscopio.

Veamos los **Signos funcionales:** Subjetivamente, el enfermo se queja de una impresión como de neblina o de velo delante de los ojos; algunas veces viene a consulta porque su visión de lejos ha disminuido, mientras que, paradójicamente ve mejor de cerca quitándose sus lentes de presbíta: es la manifestación de lo que se llama miopía cristalina en relación con la modificación de la refringencia del cristalino. En otros pacientes la diplopia será el síntoma dominante.

Signos físicos: El examen del cristalino se hace con un microscopio binocular y con claridad oblicua que permite observar el cristalino y descubrir las anomalías respecto a la transparencia y su sitio.

La zona opacificada puede interesar el núcleo del cristalino: es la **catarata nuclear**. O bien las zonas periféricas del cristalino: será la **catarata cortical**.

Si interesa la cápsula: se tratará de una catarata capsular, anterior o posterior. La observación del cristalino por medio de la lámpara hendida, permite observar el grado de evolución de la catarata: desde el simple

comienzo que se traduce por una opalescencia discreta o una dehiscencia de las suturas del cristalino hasta la catarata total.

Vemos pues, que las cataratas pueden revestir numerosas formas clínicas.

Eliminaremos de esta exposición las cataratas traumáticas que son las asociadas a los diversos traumatismos del ojo y que son de la competencia de la cirugía.

Estudiemos los siguientes tipos de cataratas:

CATARATAS CONGENITAS.—No trataremos las que constituyen una urgencia quirúrgica, las cataratas congénitas totales o casi totales y que impiden el desarrollo mental y físico del niño; sino las cataratas congénitas de moderada gravedad, que se limitan a una parte del cristalino, respetando suficientemente la visión del niño, y que le permiten una evolución psico-motora y escolaridad normales, que son las que requieren del tratamiento homeopático, y en cuyo caso lo que se necesita tratar cuanto antes es “el terreno del pequeño”.

CATARATA DE ORIGEN ENDOCRINO.—Comprenden: las cataratas diabéticas. Cataratas tetánicas. Cataratas mixedematosas. Además se añaden habitualmente a este grupo, las cataratas miotónicas, y las del mongolismo. Las agrupamos de esta manera, porque en efecto, es tratando el terreno sobre el que aparecen las cataratas, atacando la diátesis mórbida, como se podrá esperar con mayor seguridad la curación de la catarata.

Clínicamente, las cataratas endocrinas presentan ciertos caracteres comunes: su bilateralidad y su aspecto biomicroscópico caracterizado por la localización inicial de opacidades en el mismo sitio, generalmente sub-cortical anterior o posterior.

LAS CATARATAS DIABÉTICAS.—Se trata, lo más a menudo, de una catarata senil, evolucionando en un terreno diabético. Más raramente, es una verdadera catarata diabética; en este caso, aparece en un sujeto joven y tiene como principal característica, la de instalarse rápida y simultáneamente en ambos ojos y evolucionar rápidamente hacia la catarata total.

CATARATA TETANICA (Hipoparatiroidiana).—Se observa más frecuentemente asociada a manifestaciones de tetania y está en relación con insuficiencia de las paratiroides; pero su mecanismo íntimo es obscuro y los tratamientos por el calcio o la Parahormona son engañosos.

La catarata mixedematosa, se relaciona con la precedente.

La **catarata miotónica**, se observa en el curso de la enfermedad de Steinert que asocia: atrofia muscular, miotonía y trastornos tróficos.

Existen, asimismo, las **cataratas del mongolismo** que se agrupan dentro de las cataratas endocrinas, si es que se admite que el mongolismo está ligado a perturbaciones del sistema de glándulas de secreción interna.

Existe además el complejo pero interesante capítulo de **cataratas sindermatósicas**, es decir, cataratas en relación con ciertas afecciones cutáneas, como: **El síndrome de Torhmund**, que empieza en los primeros meses de vida y asocia: una poiquilodermia, una catarata y anomalías endocrinas incluyendo la esfera genital.

Paralelamente a estos disturbios cutáneos-cristalinianos, se observan manifestaciones endocrinas-cristalinianas, sobre todo de la tiroides y las genitales. Si recordamos que la esclerodermia es a menudo atribuida a un desarreglo de las paratiroides, y que encontramos anomalías genitales en los tres síndromes descritos, se comprende por qué las cataratas sindermatósicas son clasificadas bajo la rúbrica de cataratas endocrinas. Se ha descrito además cataratas de tipo "atópico" y otras menos características aparecidas en el curso de numerosas afecciones cutáneas: en el prurigo de Besnier, eczema crónico generalizado, también se habla de catarata en la Pelagra, en la Xeroderma pigmentosum, en la psoriasis, y aún en el vitiligo y la sycosis.

No obstante, parece difícil relacionar todas estas cataratas con una etiología endocrina. Pero sí se puede decir que el origen común del cristalino y de la piel, el ectodermo primitivo, puede explicar que sean afectados al mismo tiempo por igual proceso patológico, por lo que numerosos autores han invocado un proceso alérgico señalando a menudo que en estos síndromes oftalmológicos, se pueden observar crisis de asma o fiebre de heno.

Este hecho nos abre amplios horizontes y si me he extendido sobre estas formas asociadas, ha sido para llegar a la nota terapéutica siguiente: **PARA CURAR UNA CATARATA ASOCIADA A UNA AFECCION CUTANEA CUALQUIERA, NO BASTARA CON PRESCRIBIR SECALE O NAPHTALINUM, SINO ADEMAS SULPHUR, PSORINUM U OTRO REMEDIO INDICADO POR SU TERRENO.**

LAS CATARATAS SENILES.—Se presentan bajo formas anatómicas variadas, como lo hemos visto ya a propósito del examen del cristalino. Recordando: la forma cortical o periférica, la forma nuclear o

central y la forma capsular. Sobrevienen entre los 50 y 60 años, algunas veces más tarde y se anuncian por anomalías visuales.

Antes de abordar el tratamiento de las cataratas, quiero exponer algo acerca de la etiopatogenia de las cataratas seniles, que por su complejidad permitirá comprender mejor, el polimorfismo del tratamiento.

El papel de los glúcidos en la patogenia de las cataratas.—El estudio de la glucosa marcada con Carbono 14, ha demostrado que la utilización de glucosa disminuye a medida que el cristalino envejece. La escuela de Strasbourg, explica la formación de la opacidad de la manera siguiente: El anormal rendimiento energético de la degradación de los glúcidos en el cristalino envejecido, conduce a una baja de A.T.P. (Adenosin Tri Phosphato) indispensable para la síntesis, no solamente de los lípidos, sino además de las diastasas y proteínas del cristalino; esto conduce a un cambio en el estado físico de estas proteínas produciéndose bajo estas condiciones la opacificación.

Se comprende que toda baja energética que sobreviene bajo el efecto de la intoxicación o infección añadida a la pérdida de energía fisiológica conduce a la formación de la catarata.

Los diversos estudios sobre las proteínas demuestran: 1) Un cambio de la relación entre proteínas solubles e insolubles. 2) Un disturbio de la biosíntesis de estas proteínas, secundario al disturbio primario del metabolismo energético. 3) Una reducción de la actividad de las peptidasas.

Hablando de los lípidos para terminar con las anomalías del metabolismo en el curso de las cataratas, digamos que su estudio demuestra una reducción de fosfátides con aumento de colesterol.

El problema queda no obstante sin resolver, pues ¿por qué razones estas anomalías se presentan en un individuo y no en otro?

Yo pienso como homeópata que las etiologías son para nosotros esencialmente: la psora y la sycosis.

Para terminar este preámbulo, digamos una palabra acerca de la **PATOLOGIA EXPERIMENTAL** que nos interesa por las deducciones terapéuticas que resultan.

Señalemos primeramente la posibilidad de producirse una catarata experimental por carencia en vitaminas A y B₂, y posiblemente en vitamina C.

Las otras cataratas experimentales bien estudiadas son: las cataratas galactósicas; por carencia de triptófano; y por irradiación de rayos X.

Pero las que más nos interesan son: por una parte las cataratas NAFTALINICAS y ERGOTINICAS; por otra parte la catarata obtenida en la rana al estar sumergida en una **solución salina concentrada**. Estas últimas experiencias nos permiten comprender la acción de tres remedios homeopáticos: NATRUM MUR., NAPHTALINUM Y SECALE COR., lo que nos conduce a abordar el tratamiento homeopático de las cataratas.

TRATAMIENTO HOMEOPATICO DE LAS CATARATAS

Trataré de evitar haceros una larga enumeración de remedios utilizados en las cataratas. Deseo, más bien hablar de la precisión que los progresos de las técnicas de investigación han aportado, permitiendo una mejor elección de nuestros remedios basándose no solamente en síntomas funcionales sino también en signos objetivos bien definidos.

Con el descubrimiento del oftalmoscopio y más aún del biomicroscopio han permitido a oftalmólogos como el Dr. Parenteau y el Dr. Rouy precisar estas indicaciones.

Vamos primeramente a ver los principales remedios en los que se han descrito signos objetivos de cataratas.

REMEDIOS DE LAS CATARATAS CORTICALES

NAPHTALINUM.—La catarata experimental de la naftalina es una opacificación centrífuga que se acompaña de lesiones corio retinianas exudativas. Estará indicado por lo tanto: En las cataratas secundarias a lesiones del iris y coroides. En cataratas con alteraciones retinianas de todo tipo; diabéticas, hipertensivas, albuminúricas. Cataratas seniles, etc. Naftalinum es ciertamente uno de los medicamentos mejor conocidos y más utilizados contra la catarata. Pero no es a pesar de todo una panacea. El Dr. Parenteau dice que es un medicamento inconstante que le ha dado éxitos espléndidos.

SECALE CORNUTUM.—Secale convendrá cada vez que se tenga noción de esclerosis asociada, la que se observa por el examen de los vasos de fondo de ojo. Notaremos la dilatación pupilar. Pero prescribiremos Secale C., más exactamente cuando se trate de un sujeto con ojos rodeados de un círculo azulado, afecto de arteritis o de grangrena de miembros interiores; o bien de una mujer en la menopausia presentando lesiones útero-anexiales hemorrágicas. En fin, nuestro interrogatorio

buscará atentamente esta modalidad especial: sensación de frío en todo el cuerpo, coexistiendo paradójicamente con una gran aversión al calor. El examen objetivo demostrará finas opacidades periféricas regularmente distribuidas, recordando las graduaciones de un reloj.

NATRUM MUR.—Este medicamento tiene un lugar de elección en el tratamiento de las cataratas seniles. Antes de Parenteau, ya tenía la reputación en tiempos de Allen y Burnett, quienes afirmaban que con *Natrum Mur.* 5CH., se logró detener la evolución de la catarata, en 87 casos sobre 100, pero en los 13 fracasos la visión estaba ya completamente abolida.

Sus indicaciones funcionales son: Astenopia acomodativa con fatiga visual, impresión de que las letras bailan ante los ojos, cefalea, sensación de velo ante los ojos. Allen señala también fotofobia, lagrimeo abundante. *Natrum Mur.*, no será prescrito sistemáticamente, sino de preferencia en adultos adelgazados, cuya asimilación es defectuosa y con mayor razón si se encuentra la sed intensa, el deseo de sal, la gran sensibilidad al frío. Si se trata de un hidrogenoide no será *Natrum Mur* el indicado sino *Natrum Sulf.*

CAUSTICUM.—La catarata empieza generalmente a la derecha, para extenderse a la izquierda rápidamente. Las opacidades son periféricas, en forma de estalactitas largas, sucias, grises. Siente los párpados pesados y le molesta tenerlos abiertos. Además presenta desórdenes motores, espasmódicos o paralíticos de la cara o de los párpados; de una blefaritis o conjuntivitis crónica; debilidad, adelgazamiento.

LYCOPODIUM.—Padece a menudo de ambliopia crepuscular, astenopia acomodativa entre las 16 y las 20 horas, la lectura es a estas horas difíciles, siente como si vapores le recubrieran la córnea. La catarata de *Lycopodium*, empieza a la derecha por opacidades periféricas que vanzan de abajo hacia arriba. *Lycopodium* será prescrito basándose en esta evolución, en el horario de agravaciones, pero también porque la catarata se presenta en un sujeto autointoxicado, friolento, irritable, que presenta insuficiencia hepática y renal.

ARSENICUM ALBUM.—La catarata de *Arsenicum Album*, empieza en forma de estrías finas, irregulares que siguen los meridianos oblicuos del cristalino. Será necesario además tomar en cuenta los síntomas generales: intoxicado crónico, alternancias mórbidas, síntomas característicos como son: agitación, agravación entre la una y tres horas de la mañana, mejoría por el calor, disturbios digestivos y cútaneos, edema palpebral con predominio en párpados inferiores, etc.

MAGNESIA CARBONICA.—Medicamento valioso para el Dr. Parenteau; indicado en la catarata que aparece en enfermos auto-intoxicados, sedentarios, cansados o en enfermos artríticos que se quejan de desórdenes gastro-intestinales caracterizados por hiperacidez.

SILICEA.—Convendrá a las cataratas cuyas estrías periféricas finas tienen una disposición ecuatorial. El ojo derecho es a menudo primeramente afectado. La astenopia acomodativa se traduce por cefalea con punto de partida occipital que se va a localizar encima de los ojos, mejorándose cuando el enfermo se cubre la cabeza. Este remedio será indicado en pacientes delgados, deprimidos moral y físicamente, desmineralizados.

Citaremos como remedios menos importantes de las cataratas subcorticales o periféricas: Kali Iod. preconizado por el Dr. Parenteau en los sujetos con arterioesclerosis de terreno luético. **AMMONIUM CARB.** indicado en cataratas seniles del ojo derecho, en sujetos obesos, deprimidos, indolentes, disneicos, que tienen aversión para la luz, etc. **ARNICA MONT.:** catarata senil cortical en individuos sanguíneos, con ojos congestionados y vultuosos, que son hipertensos y que se quejan de cefaleas y de vértigos.

Abordemos ahora los remedios de las cataratas nucleares, en los que las opacidades se localizan primeramente en el centro del cristalino, éstos son: **PHOSPHORUS**, **SEPIA**, **CALCAREA CARB.** y **IODIFORMO.**

Se encuentra en estos remedios un síntoma que les es común: el paciente ve mejor en la penumbra que en la luz, lo que se comprende fácilmente, pues en la luz la pupila está contraída, y el enfermo siente molestias por las opacidades de topografía central; en la penumbra la pupila se encuentra en midriasis (dilatada) por lo que el paciente ve por la periferia de las opacidades. Lo inverso se produce en la catarata cortical: el enfermo siente molestias cuando la luz es débil como a la hora del crepúsculo.

PHOSPHORUS.—Se queja de dolores quemantes y de molestias en la lectura; debe acercar el escrito a sus ojos o quitar sus lentes: son los signos de la miopía cristaliniiana, que atestigua el aumento de la refringencia del cristalino. Conviene a las cataratas seniles, pero particularmente a las diabéticas, a las cataratas asociadas a lesiones hemorrágicas de fondo de ojo por hipertensión o azotémicas; a las cataratas con hipertensión ocular que corresponden a la esfera de acción de este gran remedio a la vez de estados hepáticos, renales, circulatorios y neurológicos.

SEPIA.—Las opacidades de SEPIA tienen también una topografía nuclear bajo la forma de pequeñas opacidades nebulosas repartidas igualmente en ambos ojos. La evolución de la catarata es lenta; el paciente de Sepia es característico, con anomalías de la circulación portal, congestiones de los órganos pélvicos, debilidad muscular que se traduce por ptosis palpebral, su tristeza, su deseo de soledad, la agravación de sus síntomas hacia los dos polos del día; por la mañana al levantarse y por la tarde debido a la fatiga.

CALCAREA CARBONICA.—Es la más frecuentemente indicada de las calcáreas, en el tratamiento de las cataratas. Sus opacidades son nucleares y presenta una dilatación pupilar crónica. Además de basarse en el aspecto morfológico para su prescripción, se tomará en cuenta su debilidad tanto intelectual como física, lo friolento, los sudores que predominan a nivel de la cabeza, la acidez del tubo digestivo, la aparición frecuente de erupciones cutáneas.

En fin, la catarata de IODOFORMUM, caracterizada por la coexistencia de estrías y de copos en el centro del cristalino; presenta desigualdad pupilar. Este remedio convendrá a los enfermos tuberculínicos.

Hemos terminado de analizar los remedios cuyo aspecto objetivo del cristalino guiará para su elección.

Hablaremos ahora de los medicamentos que serán prescritos basándonos en la asociación de la catarata a otros signos oculares bien definidos, funcionales u objetivos. Veamos primariamente la asociación con signos físicos determinados.

EUPHRASIA: es indicada por Jahr y Boericke, cuando la catarata se acompaña de un **síndrome infeccioso** del segmento interior del ojo con lagrimeo profuso e irritante.

TELLURIUM, para el Dr. Parenteau, en las cataratas secundarias a lesiones profundas del ojo.

Pero él prefiere **MERCURIUS CORR.** en las cataratas secundarias a afecciones de la coroides y del cuerpo vítreo. Las opacidades son blanquizcas con reflejos opalinos, y su evolución es generalmente rápido.

LEDUM PALUSTRE, convendrá a las cataratas asociadas a equimosis subconjuntivales, que sobrevienen a menudo o sucede a afecciones reumáticas oculares o articulares.

EUPHORBIA RESINIFERA, conviene, según el Dr. Voisin, a las cataratas de ancianos atacados de arteritis e inflamación oculares crónicas.

COCHLEARIA ARMONACEA es para Boericke, un remedio de cataratas secundarias a una inflamación post traumática de los ojos.

SENEGA.—Noffat le cita como remedio susceptible de ayudar a la resorción de fragmentos lenticulares después de la extracción extracapsular del cristalino. La persistencia de la cápsula o de bridas capsulares en el área de la cápsula constituye una complicación operativa y Senega puede entonces estar indicada. Pero Senega encontrará sobre todo su indicación en la catarata asociada a una diplopia vertical; está también indicado en las opacidades del Cuerpo Vítreo.

PLATANUS conviene a las cataratas con adherencias irido-cristalinianas; puede ser prescrito interna, o externamente en instilación.

Veamos ahora los remedios de la catarata asociada a signos funcionales locales característicos.

FLUORIC ACID.—Recomendado por Jahr como remedio de pacientes de edad o con envejecimiento prematuro. Por su afinidad ectodérmica, será el indicado en las cataratas de sujetos luesínicos (fluóricos) quienes acusan el síntoma particular de sentir como si una corriente de aire fresco soplara a través de los ojos.

BTYONIA.—Está indicado en las cataratas que aparecen en los pacientes miopes, reumáticos o gotosos; a menudo estas cataratas se acompañan de dolores oculares presivos cuyos batimientos son sincrónicos con el pulso.

CONIUM M.—Tiene a la vez signos funcionales y físicos locales. Está caracterizado por fotofobia excesiva, lagrimeo intenso fuera de proporción con los signos físicos constatados, paresias musculares asociadas (ptosis).

Abordemos ahora los remedios que están indicados no solamente por los signos físicos o funcionales, sino también según los signos generales; pues es evidente que para tratar una catarata HOMEOPATICAMENTE no basta prescribir los remedios indicados solamente por el aspecto local del cristalino; por esto mismo, vosotros habéis podido notar que al hablar de cada remedio hemos tratado de enumerar algunos de sus síntomas característicos. Será preciso pues, curar al paciente en su conjunto. Por ejemplo en las cataratas endocrinianas: no podéis esperar obtener resultados favorables en la catarata diabética, tetánica o mixedematosa, si no tratáis la diabetes, la tetania o el mixedema. Es evidentemente por medio del tratamiento del terreno mórbido como podéis esperar la curación de la catarata.

También son las cataratas Sindermatósicas en donde la catarata forma parte de un síndrome, al tratamiento del que es preciso avocarse por entero. En cuanto al tratamiento de las cataratas congénitas, su tratamiento depende de su etiología; citaré solamente estos remedios: Calcárea Carb. Silicea Cáusticum, Natrum Mur. Pulsatilla. Determinar la INTOXINACION del niño, es indispensable: se trata frecuentemente de pequeños luéticos, o tuberculínicos, en los que el Nosode apropiado deberá ser prescrito.

El tratamiento de la catarata senil no será completo sino a condición de prescribir el **remedio de fondo**. La mayor parte de los síntomas generales revelados por el interrogatorio nos indicarán el remedio encontrado por el examen local y frecuentemente encontraremos indicado uno de los principales policrestos ya citados.

La aplicación de un drenaje se hace en fin indispensable. Entre los numerosos drenadores que pueden estar indicados son: BERBERIS VUL. y CHELIDONIUM. Bérberis: para facilitar la eliminación renal a menudo defectuosa de los enfermos, generalmente autointoxicados. Chelidonium: es un remedio de la catarata, señalado en diversos repertorios. Será prescrito con mayor razón, cuando la catarata se asocia con signos de insuficiencia hepática propia del remedio.

Podemos concluir, por consiguiente, que parece ser insuficiente concretarse a prescribir un remedio sobre la sola observación del cristalino, así como también lo sería, un tratamiento homeopático general sin tener en cuenta el estado local de los ojos.

Así pues, tratar una catarata significa: hacer un examen oftalmológico completo, es decir: examen de refracción, de pupilas, motilidad ocular, fondo de ojo, tono ocular, campo visual, etc., pero también significa: estudiar la morfología del sujeto con el fin de definir su constitución. Su edad, sexo, trabajo, antecedentes personales y familiares; en fin, la existencia de síntomas a nivel de sus diferentes aparatos y sistemas: nervioso, respiratorio, digestivo, cardio-vascular, génito-urinario, mucosas, piel y locomotor.

No quiero terminar esta exposición, sin llamar la atención respecto a las TERAPEUTICAS AUXILIARES en el tratamiento de las cataratas, y que son:

- 1.—La Seroterapia tisular específica del Dr. Thomas.
- 2.—La Organoterapia diluida y dinamizada.
- 3.—La vitaminoterapia.

4.—El tratamiento local. Este tratamiento local resume la terapéutica clásica y está representado por el empleo de la CINERARIA MARITIMA; cuando la catarata es adherente, yo añado PLATANUS 3x. ¿Qué debemos esperar de estos tratamientos? Esquemáticamente se puede afirmar: al principio, en el estado de miopía cristaliniiana, se impide la evolución hacia la catarata; cuando el paciente tiene una visión superior a 5 décimas el tratamiento mejora la visión y la estabiliza; menos de 5 décimas entre 3 y 5, se logra estabilizar la visualidad, evitando la disminución; pero menos de 3 décimas, es bien claro que nos encontramos con el estado irreversible, al estado anatomo-patológico determinado por la degeneración del 75 por ciento de las fibras cristaliniianas. (Traducción del Dr. Flavio Heredia Correa).

Recomendamos a quienes hayan leído el presente artículo oftalmológico, vean y consulten además las indicaciones terapéuticas de nuestro preparado: Cineraria Marítima "Similia".